

DOI: 10.15276/ETR.04.2021.6
DOI: 10.5281/zenodo.6536718
UDC: 338.43.01:631.11
JEL: C490

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EVALUATING THE EFFICIENCY OF USE OF FIXED CAPITAL BY MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES

Irina M. Yepifanova, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa Polytechnic State University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-4564-688X
Email: epifodessa@gmail.com

Received 11.08.2021

Єпіфанова І.М. Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств. Науково-методична стаття.

У статті відзначено, що ефективність використання основного капіталу є однією з базових критеріїв результативності діяльності машинобудівного підприємства, що зумовлює необхідність її детального вивчення та оцінювання. Досліджено особливості оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівного підприємства. Здійснено ґрунтовний аналіз та узагальнення діючих методичних підходів до оцінки ефективності використання основного капіталу підприємства. Визначено базові критерії оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівними підприємствами. Графічно представлено авторську концепцію сучасної методики оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств, що включає: об'єкт, предмет, цілі та завдання, принципи та функції, методи та критерії оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівного підприємства. Обґрунтовано мету та завдання подальших наукових досліджень, що полягають у практичному використанні запропонованої методики для реальної оцінки ефективності використання основного капіталу діючих підприємств машинобудівної галузі та їх проектування для забезпечення їх стратегічного розвитку.

Ключові слова: основний капітал, машинобудівне підприємство, оцінка, методика, ефективність використання основного капіталу підприємства

Yepifanova, I.M. Theoretical and methodological principles of evaluating the efficiency of use of fixed capital by mechanical engineering enterprises. Scientific and methodical article.

The research paper notes that the efficiency of the use of fixed capital is one of the basic criteria of the performance of a mechanical engineering enterprise, which necessitates its detailed study and evaluation. Peculiarities of evaluating the efficiency of use of fixed capital of mechanical engineering enterprises are investigated. A thorough analysis and generalization of current methodical approaches to evaluating the efficiency of the use of fixed capital by the enterprise is carried out. The basic criteria of evaluating the efficiency of use of fixed capital by mechanical engineering enterprises are determined. The author's concept of the modern methodology for evaluating the efficiency of the use of fixed assets by mechanical engineering enterprises is presented graphically, including: object, subject, goals and objectives, principles and functions, methods and criteria for evaluating the efficiency of the use of fixed capital by mechanical engineering enterprises. The purpose and tasks of further scientific research are substantiated, which consist in the practical use of the proposed methodology for real evaluation of the efficiency of the use of fixed assets of the operating mechanical engineering enterprises and their forecasting in order to ensure their strategic development.

Keywords: fixed capital, mechanical engineering enterprise, evaluation, methodology, efficiency of the use of fixed capital of the enterprise

Значне зменшення обсягів промислового виробництва в Україні стало базою полеміки щодо необхідності дії в економічному середовищі країни результатоорієнтованої промислової політики. Але, необхідно констатувати відсутності в Україні й чіткої зрозумілої промислової політики, а саме, системи цілеспрямованих потужних економічно обґрунтованих заходів з боку держави, наслідком яких повинно бути зміцнення конкурентоспроможності українських товаровиробників на внутрішньому та зовнішніх ринках і потужне зростання на цій основі промислового виробництва в Україні.

Саме промисловості належить значна роль у забезпеченні використання економічного потенціалу країни, стабільного ефективного функціонування, динамічного соціального розвитку. У загальній структурі промислового сектору країни вагому питому вагу все ще займає сектор машинобудування. Саме машинобудування потребує особливої уваги з боку держави. Ця галузь є потужним модератором розвитку всієї економіки країни, створює довгий економічний ланцюжок доданої вартості.

На сучасному етапі вітчизняні машинобудівні підприємства України знаходиться в стадії ринкових перетворень, особливо це стосується системи їх капіталотворення. Найважливішими чинниками забезпечення їх високої ефективності виступає раціональність формування та використання основного капіталу. Втім, деструктивний та непослідовний характер реформування машинобудівних підприємств потребує більш якісних та практично адекватних методологічних засади оцінки рівня ефективності його використання. Зазначене сприятиме об'єктивній оцінці ефективності його використання, безперервному пошуку найбільш раціональних і ефективних інструментів, форм і

методів управління процесами капіталотворення вітчизняних підприємств.

Саме тому, дослідження теоретико-методологічних аспектів оцінки рівня ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств є надзвичайно актуальним і посідає одне із визначальних місць у системі капіталотворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Серед розмаїття запропонованих теоретико-методологічних підходів щодо ефективності використання основного капіталу підприємств варто відзначити праці Бобух І.М., Васюник Т.І., Грінько А.П., Ішук С.О., Крикавського Є.В., Ситар Л.Й., Чорної О.М. та ін. Однак, більш глибоко дослідження потребують питання концептуального обґрунтування методології оцінки ефективності використання основного капіталу саме машинобудівних підприємств, зокрема специфіки оцінки основного капіталу машинобудівного підприємства та практичного спрямування його застосування в сучасних умовах нестійкої економіки на засадах системного підходу.

Мета дослідження полягає у формуванні якісно нових теоретико-методологічних засад оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження

Наукове обґрунтування розуміння суті поняття основний капітал визначається перш за все його структурою. Структура основного капіталу – це питома вага кожного елементу в його загальній вартості. Вона не може бути однаковою для підприємств різних сфер економіки. Це пояснюється, насамперед, різною специфікацією самих цих сфер, технічною оснащеністю підприємства, рівнем спеціалізації, концентрації і кооперації, географічним розміщенням та іншими особливостями. Не всі елементи основного капіталу відіграють у процесі виробництва однакову роль.

Найбільш вдало з структурної позиції у машинобудуванні розуміння досліджуваної категорії представлено у науковій праці А.П. Грінько. Автор розглядає дефініцію у широкому розумінні і розуміє під основним капіталом «сукупність довгострокових основних матеріальних активів, що відображають майнову складову та відповідають цілям формування матеріально-технічної бази підприємств, нематеріальних активів як його інтелектуальної складової, довгострокових фінансових активів, що сприяє його формуванню та консолідації, авансованих на зміцнення та розвиток потенціалу підприємства» [1, с.12]. З позиції джерел формування основний капітал слід розглядати як «частину фінансових ресурсів підприємства, інвестованих в усі види необоротних активів, які використовуються для здійснення виробничо-

господарської діяльності з метою отримання прибутку» [2, с.92].

Підсумовуючи вище сказане, варто відзначити, що з позиції структурно-вартісного характеру основний капітал машинобудівних підприємств виступає частиною сукупного капіталу підприємства, авансованого у необоротні активи, активно використовується у виробничому процесі, поступово змінює свою натурально-речову форму, а його вартість включається по частинах (переноситься) у вартість готової продукції.

Перш за все слід відзначити, що ефективність використання основного капіталу є однією з базових критеріїв результативності діяльності машинобудівного підприємства, що зумовлює необхідність її детального вивчення. Вона передбачає безперервне відтворення технічної бази машинобудівного підприємства. Зазначене сприяє максимізації обсягів випуску машинобудівної продукції, прискорити капіталовіддачу та резерви зростання прибутків підприємства.

Слушно з цього приводу зазначає науковець М.В. Височина, що «забезпечення ефективності використання основного капіталу підприємства напряму пов'язано з його оцінюванням. Обґрунтування питань підвищення та підтримки ефективності використання основного капіталу неможливо без комплексного оцінювання його рівня.

Результати такого оцінювання дозволяють встановити масштаб і зміни в динаміці та структурі основного капіталу, ефективності його формування та раціональності використання, прогнозувати його вплив на визначальні показники та функціональні підсистеми машинобудівного підприємства, приймати раціональні та відповідні управлінські рішення щодо підвищення рівня ефективності його використання зокрема та управління підприємством загалом тощо» [10, с.87].

Дискусійні питання змісту та раціональності використання різних методик оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств та його практичного застосування сьогодні перебуває у площині наукового обговорення. Ґрунтовні дослідження сприяли узагальненню існуючої методології оцінки представлених вітчизняними науковцями (Грінько А.П., Ішук С.О., Васюник Т.І., Бобух І.М., Ситар Л.Й., Крикавський Є.В., Чорна О.М.), що визначають засади наукового дослідження автора (табл. 1).

Проведений аналіз різних методичних підходів до оцінки ефективності використання основного капіталу засвідчує існування різноманітного розуміння до досліджуваного процесу: комплексний характер, описовий, оцінка стану, визначення впливу на потенційні результати діяльності підприємства тощо.

Таблиця 1. Характеристика методик оцінки ефективності використання основного капіталу підприємства, запропоновані вітчизняними науковцями

№	Автор підходу	Характеристика
1	Грінько А.П.	Досліджено методологічні концепції оцінки основного капіталу підприємства на основі Міжнародних стандартів, що передбачають побудову економічних моделей для вибору підходу до оцінки, що характеризуються єдністю способів розрахунків ефективності його використання [1, с.34].
2	Іщук С.О.	Представлено описативну модель розрахунку темпів зростання вартості основних фондів виробничого підприємства з урахуванням дії реінвестиційного механізму. Представлена модель, незважаючи на наявність певних обмежень, дозволяє кількісно описати не лише процес ефективності використання основного капіталу через утворення чистого прибутку підприємства, але й схему використання цього прибутку, тобто вона відображає замкнутий цикл розширеного відтворення на мікрорівні [3, с. 138].
3	Васюник Т.І.	Представлено методику на основі оцінки сукупності показників (оцінка показників динаміки основних засобів, рівня зносу основних засобів, динаміки та ефективності інвестицій в основний капітал, показники активізації інвестицій в основний капітал), на основі котрих визначається ефективність використання основного капіталу [5, с.108-109].
4	Бобух І.М.	Представлено практичне оцінювання ефективності використання основного капіталу підприємств на макрорівні в Україні на основі вартісного оцінювання основного капіталу, рівня зносу, стану основних засобів [6].
5	Ситар Л. Й.	Представлено комплексну оцінку основного капіталу підприємств регіону за допомогою інтегрального індексу основного капіталу, де складовою виступає інтегральний індекс ефективності використання основного капіталу і розраховується на основі показників капіталовіддачі, капіталовіддачі активної частини основних засобів, рентабельності основних засобів, коефіцієнта приросту основних засобів [7, с.167-168].
6	Крикавський Є. В.	Запропоновано методику оцінки рівня і стану ефективності основних засобів. Методика представляє оцінювання через дослідження складу і динаміки основних засобів, їх відповідність до виробничих потреб, технічного стану, техніко-економічних характеристик основного виробничого обладнання їх відповідності до найголовніших досягнень науки і техніки, а також галузевий порівняльний аналіз ефективності обладнання, яке використовується [8, с.62]
7	Чорна О. М.	Запропоновано методику оцінки ефективності використання основного капіталу підприємства на основі показників: капіталовіддача основного капіталу, капіталовіддача основного продуктивного капіталу, капіталовіддача основного виробничого капіталу, капіталовіддача основного невиробничого капіталу, коефіцієнт амортизації, коефіцієнт придатності [9, с.51]

Джерело: складено автором за матеріалами [1-9].

Слід зауважити, що в процесі оцінювання рівня ефективності використання основного капіталу підприємства науковці ототожнюють його з основними засобами [7, с.167]. Переважна більшість науковців виокремлює лише окремі показники [4,8,9,11], деякі – елементи комплексної методики [1-3, 7,10]. Зазвичай ці підходи та обрані показники в тій, чи іншій мірі не відносяться до ефективності використання основного капіталу, або ж в неповній формі розкривають ефективність використання основного капіталу суб'єктом господарювання. Це забезпечує досягнення поставленої мети щодо комплексності оцінки рівня ефективності використання основного капіталу, окремих завдань його аналізу, а тому потребує удосконалення.

На переконання автора, розглянуті методики слід доповнити деякими елементами, зокрема: здійснити структурний аналіз у розрізі активного та авансованого капіталу в основні засоби, визначити чинники, котрі впливають на розміщення та використання основного капіталу. До того ж, зважаючи на існуючі підходи системності та комплексності, наведені вище показники чи інтегральні елементи варто правильно і послідовно розмістити та об'єднати у відповідні групи. Це допоможе їх взаємопов'язати у логічній послідовності у контексті кількісної та якісної оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств та управління цим процесом. Процеси управління необоротними активами підприємства активно досліджено у працях [11-13].

Виходячи із авторського розуміння «управління основним капіталом являє собою низку дій та принципів щодо раціонального формування та ефективного використання основного капіталу в процесі господарської діяльності підприємства. У загальному вигляді мета управління основним капіталом передбачає забезпечення найефективнішого його використання з ціллю досягнення максимальної доходності» [11,с.136].

Виходячи із цього необхідно зазначити, що розробка методологічного підходу щодо оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівними підприємствами дає змогу не лише оцінити його стан, раціональність використання, але й слугує основою прийняття майбутніх управлінських рішень не тільки у

досліджуваній сфері, а і в сфері успішного функціонування підприємства.

Опираючись на зазначені праці [1-9;13] автором запропоновано власний системно-комплексний методологічний підхід до оцінки рівня ефективності використання основного капіталу підприємства через визначення мети та завдань оцінки, основних принципів, критеріїв та індикаторів, за допомогою яких оцінюються результати, що характеризують процеси ефективного використання основного капіталу у діяльності машинобудівних підприємств.

На основі висвітлених окремих частин та елементів й використовуючи підходи системності і комплексності, представлено концепцію теоретико-методологічних засад аналізу ефективності використання капіталу (рис.1).

Концепція сучасної методики оцінки рівня ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств	Предмет	Основний капітал машинобудівного підприємства
	Об'єкт	Процес ефективного використання основного капіталу машинобудівного підприємства, процеси його ефективного відтворення та утримання на підприємстві з метою покращення результатів функціонування
	Ціль	Формування об'єктивної інформації про стан та ефективність використання основних засобів підприємства для обґрунтування раціональності прийняття управлінських рішень
	Завдання	<ul style="list-style-type: none"> – Ідентифікація та узагальнення ефективності використання основного капіталу у прийнятті управлінських рішень; – Організація системи управління основним капіталом у відповідності до обраної стратегії розвитку машинобудівного підприємства; – Обґрунтування та використання основного капіталу на довгострокову перспективу
	Принципи	Системність, багатоваріативність, безперервність, оптимальність, об'єктивність, збалансованість, гнучкість.
	Функції	Інформаційна, управлінська, операційна, контрольна, планування та прогнозування
	Критерії оцінки	<ul style="list-style-type: none"> — Показники, які характеризують відтворення основного капіталу; — Показники, які характеризують технічне забезпечення підприємства засобами, авансованими в основні засоби; — Показники, котрі визначають ефективність використання основного капіталу підприємства

Рисунок 1. Концепція сучасної методики оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств

Джерело: розроблено автором на основі [1-9;13].

На думку автора запропонована концепція теоретико-методологічних засади оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств сприятиме розгляду

процесу використання основного капіталу у якісному і кількісному аспекті. Це дозволить забезпечити раціональність формування його структури та визначити ефективність

використання. Визначення теоретичної бази теоретико-методологічних засад потрібно розглядати як з позиції формування, так і позиції функціонування. Такий підхід сприяє досягненню поставленої мети оцінки – якісного та ефективного функціонування основного капіталу підприємства.

Для об'єктивного оцінювання ефективності використання основного капіталу доцільно застосовувати систему показників, які б комплексно характеризували усі аспекти його використання на підприємстві.

Їх варто групувати у три групи:

- показники, які характеризують відтворення основного капіталу (коефіцієнти оновлення (інтенсивний, екстенсивний), зростання, ліквідації, зносу, придатності основних засобів, показник інвестицій в основний капітал підприємства). Саме ці показники через високий рівень морального і фізичного зносу основного капіталу сьогодні й визначають проблему активізації відтворювальних процесів підприємств машинобудування, пов'язаних з основним капіталом;
- показники, які характеризують технічне забезпечення підприємства засобами, авансованими в основні засоби (капіталооснащеність та капіталоозброєність праці основного виробничого капіталу та основного невиробничого капіталу, коефіцієнт ресурсомісткості, коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства);
- показники, котрі визначають ефективність використання основного капіталу підприємства (капіталовіддача основного капіталу, капіталовіддача активної частини основних засобів, капіталомісткість продукції, рівень рентабельності (прибутковості) основного капіталу, коефіцієнт приросту основного капіталу).

Особливість вибору оціночних показників ґрунтується на можливості кількісної та якісної оцінки досліджуваного явища у часовому горизонті і порівнянні його із еталонним значенням. Зазначене потребує підбору статистичної інформації для здійснення оцінки розвитку підприємств машинобудування, яка має відображати відповідну варіативність, оскільки їм

властиво змінюватись під впливом екзо- та ендогенних чинників. Ось чому об'єктивна діагностика ефективності використання основного капіталу може здійснюватися на основі комплексного узагальнення результатів дослідження, а саме методик: рейтингової оцінки, інтегрального методу, таксономічного підходу, методу еталонного порівняння та ранжування тощо.

Для повної та обґрунтованої оцінки можна обрати будь-який із методів. Це залежить від кінцевої мети дослідження. При виборі методу потрібно орієнтуватися на те, який із них найбільш об'єктивно і повно дозволить сформулювати модель організації та реалізації комплексного дослідження, що відповідає фінансово-економічним, соціальним та управлінським запитам розвитку машинобудівного підприємства як невід'ємного елемента національної економіки, регіону, галузі тощо.

Висновки

Отже, машинобудування мало, має і буде мати велике значення в процесі зміцнення економіки України і становлення її як незалежної економічно потужної країни. Воно істотно впливає на темпи і напрями зростання в різних сферах економіки, на покращення тих економічних показників, що визначають ефективність розвитку економіки країни в цілому. Сучасна практика свідчить про відпрацьовані багатоманітні методики оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівного підприємства, дослідження через використання спеціальної системи показників, які в найбільшій мірі характеризують стан та тенденції його ефективного розвитку. Вчені-економісти надають перевагу системі вартісних і натуральних показників, які комплексно характеризують ефективність використання основного капіталу через їх методичне узагальнення.

Тому подальші дослідження будуть спрямовані на практичне використання запропонованої методики для реальної оцінки ефективності використання основного капіталу діючих підприємств машинобудівної галузі та їх проектування для забезпечення стратегічного розвитку.

Abstract

At the present stage, the domestic machine-building enterprises of Ukraine are in the stage of market transformations, especially with regard to the system of formation and use of fixed capital. The most important factors in ensuring their high efficiency is the rationality of the formation and use of fixed capital. However, the destructive and inconsistent nature of reforming machine-building enterprises requires better and practically adequate methodological principles for assessing the level of efficiency of its use. Modern practice testifies to the existence of a variety of proven methods for assessing the effectiveness of the use of fixed capital of an enterprise, to research within the framework of using a special system of indicators that most characterize the state and trends of its effective development.

The research paper notes that the efficiency of the use of fixed capital is one of the basic criteria of the performance of a mechanical engineering enterprise, which necessitates its detailed study and evaluation. Peculiarities of evaluating the efficiency of use of fixed capital of mechanical engineering enterprises are investigated. A thorough analysis and generalization of current methodical approaches to evaluating the

efficiency of the use of fixed capital by the enterprise is carried out. The basic criteria of evaluating the efficiency of use of fixed capital by mechanical engineering enterprises are determined.

The author's concept of the modern methodology for evaluating the efficiency of the use of fixed assets by mechanical engineering enterprises is presented graphically, including: object, subject, goals and objectives, principles and functions, methods and criteria for evaluating the efficiency of the use of fixed capital by mechanical engineering enterprises. The purpose and tasks of further scientific research are substantiated, which consist in the practical use of the proposed methodology for real evaluation of the efficiency of the use of fixed assets of the operating mechanical engineering enterprises and their forecasting in order to ensure their strategic development.

Список літератури:

1. Грінко, А.П. *Методологія та організація бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу: автореф. дис. ... докт. екон. наук: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.П. Грінко; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків. – 2015. – 40с.*
2. Щепіта Т.Г. *Особливості ефективного формування і використання капіталу підприємства / Т. Г. Щепіна, У. В. Люлько. // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. – №. 40. – С. 91-95.*
3. Іщук С.О. *Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств / С.О. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2015. – №1 – С. 131-139.*
4. Іщук С.О. *Основний капітал виробничої сфери: стан, рух, ефективність / С. О. Іщук, О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – №1 (111). – С. 30-34.*
5. Васюник Т.І. *Оцінка сучасного стану відтворення основного капіталу / Т.І. Васюник // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 107-111.*
6. Бобух І.М. *Економічна оцінка основного капіталу: міжнародна практика та українські реалії / І.М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 39-53.*
7. Ситар Л.Й. *Концепція комплексного оцінювання основного капіталу регіону / Л. Й. Ситар // Сталій розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 166-169.*
8. Крикавський Є. В. *Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат/ Є. В. Крикавський. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка». –1997. – 220 с.*
9. Чорна О.М. *Економічний зміст та проблематика управління капіталом підприємства реального сектору економіки в Україні / О. М. Чорна, О. О. Мацнева // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С. 48-56.*
10. Височина М.В. *Аналіз методів оцінювання ефективністю управління діяльністю підприємства / М.В. Височина // Культура народів Причорномор'я. – 2009. – № 161. – С. 86-89.*
11. Єпіфанова І.М. *Проблеми формування системи управління основним капіталом на виробничих підприємствах країни / І.М. Єпіфанова, О.М. Малікова // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький. – 2014. – Вип.1(33). – С.135-139.*
12. Єпіфанова І.М. *Нематеріальні активи виробничих підприємств країни як важлива і необхідна складова основного капіталу / І.М. Єпіфанова, О.М. Малікова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2014. – №9 (217). – Одеса. – С. 99-108.*
13. Єпіфанова І.М. *Проблеми та передумови підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одеса, 2018. – Вип.6 (40). – С.18-24.*

References:

1. Hrin'ko, A.P. (2015). *Methodology and organization of the accounting area of the main capital. Ph.D. Thesis. Kharkivska University of trade, Kharkiv, Ukraine.*
2. Schepita, T.H. (2015). *Especially effective form-taking and winning capital of the company, Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury, 40, 91-95.*
3. Ischuk, S.O. (2015). *Modeluvnya dynamo varartosti main core virobnih pidpriemstv. Economic forecast and forecast, 1, 131-139.*
4. Ischuk, S.O. (2015). *The main capitalist sphere: the camp, the rukh, the efficiency, Social and economic problems of the modern Ukraine, 1(111), 30-34.*
5. Vasiunyk, T.I. (2017). *Estimates of the current camp of the main capital, Economy and Suspension, 8, 131-139.*
6. Bobukh, I.M. (2010). *Economical assessment of the main capital: international practice and Ukrainian reality, Economic and Forecasting, 1, 39-53.*
7. Sytar L.J. (2013). *Concepts of the complex assessment of the main capital region, Staly development economics, 3, 166-169.*

8. Krykavsk'uj, Ye.V. (1997). Analiz vykorystannia vyrobnychkykh resursiv ta vytrat [Analiz virivestria of virobnic resources and vitrate]. Derzhavnyj universytet L'vivs'ka politehnika, L'viv, Ukraine.
9. Chorna, O.M. (2013). Economic situation and problems of managing the corporate capital in the real economy sector in Ukraine, Science Bulletin: Finance, banks, investment, 2, 48-56.
10. Vysochyna, M.V. (2009). Analysis of methods for evaluating the effectiveness of enterprise management, Culture of the peoples of the Black Sea region, 161, 86-89.
11. Yepifanova, I.M., Malikova, O.M. (2014). Problems of the formation of a system of management of fixed capital at industrial enterprises of the country, Science and economics. Scientific and Theoretical Journal of Khmelnytskyi Economic University, 33, 135-139.
12. Yepifanova, I.M., Malikova, O.M. (2014). Intangible assets of industrial enterprises of the country as an important and necessary component of fixed capital, Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. Science: economics, political science, history, 9 (2017), 99-108.
13. Yepifanova, I.M. (2018). Problems and prerequisites for increasing the efficiency of using non-negotiable assets of machine-building enterprises, Economy: realities of time. Scientific journal, 6 (40), 18-24.

Посилання на статтю:

Єпіфанова І.М. Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств / І. М. Єпіфанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – № 4 (56). – С. 47-53. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No4/47.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2021.6. DOI: 10.5281/zenodo.6536718.

Reference a Journal Article:

Yepifanova I.M. Theoretical and methodological principles of evaluating the efficiency of use of fixed capital by mechanical engineering enterprises / I. M. Yepifanova // Economics: time realities. Scientific journal. – 2021. – № 4 (56). – P. 47-53. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No4/47.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2021.6. DOI: 10.5281/zenodo.6536718.

